

PRÁTICAS E HÁBITOS ALIMENTARES DO POVO SHANENAWÁ NA ALDEIA MORADA NOVA, MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE

Francisca das Chagas de Lima Apurinã¹, Adriele Karlokoski², Igor Oliveira³

¹Curso de Licenciatura Indígena da Universidade Federal do Acre, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, francisca.chagas@sou.ufac.br;

²Faculdade de Medicina ITPAC Cruzeiro do Sul, Av. 25 de Agosto, Vinte e Cinco de Agosto, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000, adriele.oliveira@cruzeirodosul.itpac.br; ³Laboratório de Pesquisas em Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino, Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso, São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, igor.oliveira@ufac.br

Resumo

Um dos aspectos culturais mais marcantes de um povo é sua alimentação. Para os povos indígenas, a alimentação pode ser ainda mais importante, sendo mais do que a simples nutrição. No entanto, o contato com povos não indígenas pode afetar a alimentação tradicional dos povos indígenas, acarretando problemas culturais e de saúde. O povo Shanenawá vive próximo a uma cidade e sofre sua influência constantemente. Este estudo objetiva analisar práticas alimentares do povo Shanenawá e transformações decorrentes do contato com os não indígenas. Utilizamos uma abordagem qualitativa descritiva com observações de em campo. Os resultados indicam que o povo Shanenawá mantém fortes raízes culturais alimentares, embora tenham sido forçados a adaptações. Todavia, foi detectada a presença considerável de itens alimentares industrializados não indígenas no ambiente escolar com grande aceitação, o que demanda urgente adequação e adoção de políticas públicas específicas e eficientes no atendimento às demandas alimentares do povo Shanenawá.

Palavras-chave — alimentação tradicional, nutrição indígena, segurança alimentar indígena, povos indígenas do Acre, Amazônia.

Abstract

One remarkable cultural aspect of a traditional community is their food. For indigenous peoples, food may be even more important since it is more than simply nutrition. However, the contact with non-indigenous peoples can affect traditional diet

of indigenous peoples, leading to cultural and health problems. The Shanenawá people live in the vicinity of a city and are constantly influenced by urban people. This study aims to analyze food practices of the Shanenawá people and changes resulting from the contact with non-indigenous people. We used a descriptive qualitative approach with observations in the field. The results indicate that the Shanenawá people maintain profound roots of their cultural diet with few adaptations due to unpredicted situation. However, considerable presence of industrialized non-indigenous food items was detected in the school lunch with well acceptance from students, which demands urgent adaptation and the adoption of specific and efficient public policies to provide the food requirements of Shanenawá people.

Key words — traditional food, indigenous nutrition, indigenous food security, indigenous peoples of Acre, Amazon.

1. INTRODUÇÃO

A alimentação tradicional dos povos originários é de extrema importância para sua segurança alimentar e manutenção e fortalecimento de suas culturas [1]. No entanto, com a aproximação e contato com povos não indígenas, hábitos e costumes ancestrais podem ser afetados, sofrendo modificações drásticas. Em muitos casos, a adoção de novos hábitos, incluindo a alimentação, pode conduzir a processos de aculturação, afetando profundamente uma dada etnia e seu modo de vida [1,2]. Em alguns povos, a alimentação tradicional baseada em produtos

naturais, vem sendo suprimida pela inserção de produtos industrializados, ocasionando diversos problemas [1,2]. Essa dinâmica vem sendo debatida tanto na esfera nacional quanto internacional, chegando até a Organização das Nações Unidas (ONU), e trazendo à conceitos como soberania alimentar dos povos indígenas e sua segurança alimentar [2]. Não é possível discutir a segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas sem se considerar sua soberania alimentar. Ao mesmo tempo, políticas direcionadas à segurança alimentar devem ser executadas com fundamento nos direitos humanos e na soberania alimentar, sendo fundamental a participação dos povos no desenvolvimento de políticas que garantam sua nutrição segura, tendo por base seu direito às especificidades culturais, sobretudo nas práticas ancestrais alimentares e produtivas [2]. Além disso, a soberania alimentar dos povos indígenas tem relação intrínseca com a demarcação de seus territórios, o que lhes garante autonomia para suas práticas culturais. Muitos povos indígenas acabam por depender dos não índios para garantir a sua alimentação, o que afeta sua autonomia e sustentabilidade [3]. As alterações de hábitos alimentares são muitas vezes resultado da dificuldade em assegurar uma alimentação por meio de antigas práticas, principalmente quando não há a garantia de suas terras, o que acaba por afetar a saúde desses povos [3,4].

Neste contexto, o povo Shanenawá (“o povo do pássaro azul”) se destaca por sua história de contato com os não indígenas e frequentes episódios de migração, até seu estabelecimento nas margens do rio Envira, no município de Feijó [5]. Quando falamos de populações indígenas que vivem em constante contato com não indígenas e habitam as proximidades de áreas urbanas, como é o caso do povo Shanenawá da aldeia Morada Nova, as mudanças e transformações em seu padrão alimentar podem adquirir contornos desastrosos, tanto culturais como de saúde. As práticas alimentares dos Shanenawá podem ser conceituadas a partir de como este povo seleciona, consome e utiliza alimentos disponíveis, seu sistema de produção, armazenamento e elaboração, distribuição e consumo. Seja para atendimento das práticas alimentares de modo individual ou coletivo, se faz necessária a compreensão dos diversos aspectos envolvidos

nestes processos, muito além dos meramente nutricionais [6,7].

Diante do exposto, a temática pesquisada neste estudo se justifica pela busca da compreensão dos costumes e processos de uma parte importante da memória cultural do povo Shanenawá, tendo em vista a escassez de estudos com este viés e a proximidade com a cultura não indígena, que pode constituir uma ameaça à cultura Shanenawá. Senso assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os principais itens alimentares e práticas de produção e uso de alimentos na maior comunidade do povo Shanenawá. Também objetivamos a detecção de alimentos provenientes dos não indígenas e sua aceitação dentro da comunidade, a fim de compreender o alcance da influência externa sobre a comunidade.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa possui caráter qualitativo e foi realizada na aldeia Morada Nova, situada às margens do rio Envira e considerada a aldeia principal do povo Shanenawá na TI Katukina/Kaxinawá, que se localiza no município de Feijó, estado do Acre. A TI representa hoje o lar de mais de 900 pessoas. Também foram coletados dados na comunidade escolar Tekahayne Shanenawá (Figura 1). A pesquisa foi realizada mediante conhecimento e autorização da liderança e de toda a comunidade.

A coleta de dados foi realizada por meio do método de observação não participante, com acompanhamento de rodas de conversa, reuniões e coleta de depoimentos com entrevistas livres [8]. Foram coletados dados referentes às práticas alimentares tradicionais dos Shanenawá e as mudanças recentes, principalmente alimentos não indígenas e industrializados. Para as análises foram utilizados os métodos de análise de discurso e de conteúdo [9,10].

Figura 1. Escola Estadual Indígena Tekahayne Shanenawá da aldeia Morada Nova, Feijó, Acre.
Fonte: Wena de Sousa Apurinã (2022).

3. RESULTADOS

A variedade de vegetais utilizado na alimentação tradicional Shanenawá é consideravelmente grande (Tabela 1). O povo Shanenawá consome com frequência, produtos vegetais colhidos diretamente da floresta, como é o caso do açaí, disponível entre dezembro e abril. Este alimento é consumido como vinho, sendo muito apreciado pela comunidade. Outro exemplo é o coco jaci, encontrado entre fevereiro e março, e que pode ser consumido cru, assado ou cozido.

Os Shanenawá também possuem o costume de cultivar vegetais alimentícios em roçados, normalmente localizados em áreas com condições específicas de declividade e drenagem. A variedade de plantas alimentícias cultivadas nestes roçados é grande, sendo observadas espécies como: milho, banana, macaxeira, inhame, abóbora, bata doce e arroz.

Foi verificada também uma ampla utilização de temperos na alimentação da comunidade da aldeia Morada Nova, com destaque para: pimenta de cheiro, sal, urucum, alho e pimenta do reino.

Tabela 1. Algumas das principais plantas utilizadas como alimento pelos Shanenawá da aldeia Morada Nova.

Identificação		Modo de consumo
Shanenawá	Português/Científico	
Xipi	Banana (<i>Musa</i> sp.)	Mingau, assada, natural, sopa
Atsa	Macaxeira (<i>Manihot esculenta</i>)	Caiçuma, massa, cozida, torrada, farinha

Sheki	Milho (<i>Zea mays</i>)	Caiçuma, pamonha, canjica, cozido, pipoca
Kari	Batata doce (<i>Ipomoea batatas</i>)	Cozida, assada
Puá	Inhame (<i>Dioscorea</i> sp.)	Cozido, assado
Shupá	Mamão (<i>Carica papaya</i>)	Natural, venda
Tsuaty	Cana de açúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Garapa, mel de cana, rapadura, gramichó, natural
Kakã	Abacaxi (<i>Ananas comosus</i>)	Natural, suco
Mitupá vatxi	Arroz (<i>Oriza</i> sp.)	Cozido
Warã	Jerimum (<i>Curcubitaceae</i>)	Cozido
Pui kamã/pêsm ĩ	Oaca/tingui (<i>Legumjnosae</i>)	Maceração (para pesca)
Yutxi	Pimenta (<i>Capsicum</i> sp.)	Tempero
Nêná	Pupunha (<i>Bactris gasipaes</i>)	Cozido
Panã	Açaí (<i>Euterpe oleracea</i>)	Vinho, suco
Isã	Patauá (<i>Oenocarpus bataua</i>)	Vinho
Finũ	Buriti (<i>Mauritia flexuosa</i>)	Vinho

Em uma refeição tipicamente Shanenawá é indispensável a macaxeira, o açaí, o mingau de banana e uma porção de peixe e/ou carne. A obtenção de proteína de origem animal na alimentação Shanenawá tradicionalmente envolve a caça de animais nativos da floresta e a pesca de peixes em rios, igapós e igarapés (Figura 2).

Figura 2. Peixes constituem uma fonte de proteína animal comum entre os Shanenawá.

Uma bebida tradicional dos Shanenawá, que é também considerada um alimento, é a caiçuma (chamada matxu em Shanenawá). Normalmente é preparada tendo como base a macaxeira, mas também pode ser feita com banana ou batata doce.

Com relação aos alimentos oferecidos na Escola Tekahayne Shanenawá, constatamos que não são levadas em consideração regras e costumes alimentares dos Shanenawá. Itens industrializados, como por exemplo, macarão e carne e sardinhas em lata são frequentemente encontrados na composição da merenda escolar. Também observamos que aceitação destes itens alimentares pelos discentes foi grande.

4. DISCUSSÃO

Em uma outra comunidade Shanenawá chamada aldeia *Shane Kaya*, a alimentação tradicional é idêntica aos registros apresentados nesse estudo, como indicado por [7], indicando pouca variação nos itens alimentares entre diferentes comunidades Shanenawá e, ao mesmo tempo, reforçando sua característica tradicional e manutenção de suas raízes ancestrais. Estes alimentos reconhecidos como tradicionais são de fácil preparo e, ao mesmo tempo, são muito nutritivos, o que confere segurança alimentar ao povo Shanenawá, que faz uso desses alimentos há séculos [6,7].

Tanto a caça quanto a pesca têm se tornado escassas no território Shanenawá nos últimos tempos, a ponto dessas atividades se tornarem restritas a certas épocas do ano. A pesca tradicional Shanenawá pode ser feita com uma substância extraída de uma planta conhecida como oaca, uma espécie de timbó (Leguminosae). Essa substância é ictiotóxica e deixa os peixes atordoados e boiando na superfície da água, o que facilita sua captura. Já a caça na região, hoje se limita comumente à captura de espécies de menor

porte como lagartos, rãs e aves. Embora a prática da caça com cães tenha sido abandonada pelos Shanenawá há tempos, o encontro e abate de grandes animais ainda hoje é raro e, para suprir essa deficiência de proteína animal de fontes naturais, alguns moradores da comunidade desenvolvem pequenas criações de animais domésticos como galinhas, patos, porcos e bovinos, que são utilizados para a obtenção de ovos e carne. Outra opção é a compra de carne na cidade.

Com relação às caiçumas, a de macaxeira é a única que passa por um processo de fermentação, o que lhe confere teor alcoólico. Após o cozimento, a macaxeira é mascada, coada e fermentada por várias horas ou mesmo dias. Ao contrário da caiçuma de banana ou de batata doce, a de macaxeira não é consumida cotidianamente, sendo mais utilizada em comemorações e momentos festivos, como também observou [7].

Por fim, acerca dos alimentados industrializados oferecidos na escola Shanenawá e a aceitação irrestrita dos estudantes, a situação observada pode ser considerada indesejada, pois apresenta itens alimentares estranhos aos jovens, o que pode levar a uma aculturação nutricional futura. Itens alimentares são elementos significativos para estimular o desenho nutricional de uma etnia [11]. O contato persistente de povos indígenas com a cultura não indígena implica continuamente em permanentes influências na organização econômica, social e cultural desses povos e, conforme avança, não raramente prevalece de forma dominante a cultura não indígena, uma vez que a cultura ocidental historicamente se projeta de forma injusta sobre a cultura dos povos originários [2]. Por outro lado, o povo Shanenawá detém diretrizes nutricionais próprias e não se utiliza de tudo aquilo que possa ser considerado comestível para fins alimentares, bem como não realiza preparações incertas, misturando itens ou alimentos, pois a sua alimentação é pautada por suas crenças e cosmologias, sendo, inclusive, uma forma de interação com o sagrado [6].

5. CONCLUSÕES

A cultura alimentar do povo Shanenawá é muito rica em termos de variedade de alimentos, muito nutritiva e repleta de preparos e significados. Em

sua essência, os Shanenawá possuem uma alimentação tradicional saudável e natural, embora alguns itens e métodos de obtenção tenham sofrido alterações com o tempo. Os roçados Shanenawá são produtivos e variados e as fontes de proteína animal se encontram em processo de modificação e adaptação.

Um fator de preocupação observado foi a oferta de alimentos industrializados na merenda escolar da escola indígena e a aceitação irrestrita dos estudantes, o que pode acarretar problemas futuros. Sendo este setor de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Acre, espera-se que os responsáveis demonstrem sensibilidade com as regras e hábitos alimentares dos povos indígenas e trabalhem no sentido de oferecer merendas regionalizadas, segundo as rotinas e organizações de cada etnia. Ações desta natureza fortalecem e celebram a diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Leite, M.S. Sociodiversidade, alimentação e nutrição indígena, in *Vigilância alimentar e nutricional para a saúde Indígena*. Fiocruz, Rio de Janeiro, 180 (pp.), 2007.
- [2] Burity, V.; Franceschini, T.; Valente, F.; Recine, E.; Leão, M.; Carvalho, M. F. *Direito humano à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar e nutricional*. ABRANDH, Brasília, 2010.
- [3] Moura, P. G.; Batista, L. R. V.; Moreira, E. A. M. *População indígena: uma reflexão sobre a influência da civilização urbana no estado nutricional e na saúde bucal*. Revista de Nutrição, 23(3): 459-465. 2010.
- [4] Bellinger, C.; Andrade, L. M. M. *Alimentação nas escolas indígenas: desafios para incorporar práticas e saberes*. Comissão Pró-Índio de São Paulo, São Paulo. 2016.
- [5] Almeida. C. M. Um povo de luta, in *Povos do Acre: História Indígena da Amazônia Ocidental*. Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, Rio Branco, 2002.
- [6] Salgado, C. A. B. *Segurança alimentar em terras indígenas: os Shanenawá no Rio Envira - Acre*. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da Universidade Federal do Acre, Rio Branco, 2005.
- [7] Costa, N. G. *Etnobotânica de plantas alimentícias utilizadas pelo povo Shanenawa do município de Feijó, Acre*. Dissertação de mestrado da Faculdade de Ciências Agrônômicas da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2019.
- [8] Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 2008.
- [9] Brandão, H. H. N. *Introdução à análise do discurso*. Unicamp, Campinas, 2004.
- [10] Bardin, L. *Análise de conteúdo*. Edições 70, São Paulo, 2016.
- [11] Maciel, M. E. *Uma cozinha a brasileira*. Estudos históricos, Rio de Janeiro, 2004. Ciências Agrônômicas da Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2019.
- [8] Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Atlas, São Paulo, 2008.
- [9] Brandão, H. H. N. *Introdução à análise do discurso*. Unicamp, Campinas, 2004.
- [10] Bardin, L. *Análise de conteúdo*. Edições 70, São Paulo, 2016.
- [11] Maciel, M. E. *Uma cozinha a brasileira*. Estudos históricos, Rio de Janeiro, 2004.